

XARİCİ DİL MÜƏLLİMLƏRİNİN TƏLİM STRATEGİYALARINDA REFLEKSİYA VƏ ADAPTASIYA

Gülgün Sərxan qızı Novruzova

ADU-nun Pedaqogika kafedrasının müəllimi, Azərbaycan, Bakı

E-mail: gulgun.qenberova.94@mail.ru

Mobil: (077) 588-42-42

Açar sözlər: *refleksiya, adaptasiya, təlim strategiyaları, xarici dil, pedaqoji yanaşmalar*

Ключевые слова: *рефлексия, адаптация, стратегии обучения, иностранный язык, педагогические подходы*

Keywords: *reflection, adaptation, learning strategies, foreign language, pedagogical approaches*

Qlobal informasiya cəmiyyətində xarici dil bilikləri təkcə şəxsi inkişaf və peşəkar fəaliyyət üçün deyil, eyni zamanda mədəniyyətlərarası kommunikasiyanın qurulması, beynəlxalq əməkdaşlıq və inteqrasiyanın təmin olunması baxımından da mühüm əhəmiyyət kəsb edir. XXI əsr bacarıqları arasında ən vaciblərindən biri hesab edilən kommunikativ kompetensiya, xüsusilə də xarici dillərdə sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarığı, artıq təhsil sistemlərinin əsas hədəflərindən birinə çevrilmişdir. Xarici dil biliklərinin məktəb səviyyəsində uğurla mənimsənilməsi bir sıra amillərlə əlaqəlidir. Bunlar arasında müəllimin peşəkar hazırlığı, pedaqoji ustalığı, tədrisə yanaşma tərzini və innovativ metodlardan istifadə bacarığı xüsusi yer tutur. Müasir dövrdə xarici dil müəllimi sadəcə məlumat ötürən deyil, həm də şagirdin öyrənmə prosesini istiqamətləndirən, onu müşahidə edən, ona dəstək olan və öyrənməni fərdiləşdirən bir rəhbər rolunu oynayır. Bu kontekstdə refleksiya və adaptasiya müəllimin peşəkar fəaliyyətində əsas komponentlərdən biri kimi ön plana çıxır. Refleksiya müəllimin öz tədris prosesinə tənqidi və obyektiv yanaşması, təcrübələrini təhlil etməsi, nəticələr çıxarması və bu nəticələrə əsaslanaraq yeni yanaşmalar formalaşdırması prosesidir. Adaptasiya isə bu təhlilin nəticəsində yaranan ehtiyaclara uyğun olaraq müəllimin tədris metodlarını, resurslarını və ünsiyyət tərzini dəyişdirmə bacarığıdır. Bu iki proses bir-biri ilə sıx bağlıdır və qarşılıqlı şəkildə müəllimin inkişafını stimullaşdırır. Xarici dilin tədrisində refleksiya və adaptasiya aşağıdakı səbəblərə görə daha da vacibdir:

- Fərdi öyrənmə tərzlərinin müxtəlifliyi- hər bir şagirdin dil öyrənmə tempi, maraqları və əvvəlki təcrübələri fərqli olduğu üçün müəllim dərsi ona uyğunlaşdırma bilməlidir.

- Dəyişən kurikulum tələbləri- müasir təhsil proqramları daha çox nəticə əsaslı və kompetensiyaya yönəlik olduğundan müəllimlər öz strategiyalarını mütəmadi olaraq nəzərdən keçirməlidir.

- Texnoloji yeniliklər- rəqəmsal alətlərin və onlayn resursların artması müəllimdən həm texniki, həm də metodoloji baxımdan adaptasiya tələb edir.

- Şagirdlərin motivasiyası- müəllimin öz fəaliyyətinə reflektiv yanaşması və dərsi maraqlı, interaktiv və məqsədyönlü qurması şagirdlərin motivasiyasını yüksəldir (Farrell, 2015, s. 75-112).

Refleksiya və adaptasiya xarici dil müəlliminin yalnız tədris keyfiyyətini artırmır, eyni zamanda onu daha yaradıcı, çevik və öyrənməyə açıq bir mütəxəssisə çevirir. Bu isə nəticə etibarilə şagirdlərin dil bacarıqlarının inkişafında əhəmiyyətli rol oynayır və onların beynəlxalq cəmiyyətə

inteqrasiyasına zəmin yaradır. Refleksiya, müəllimin tədris fəaliyyəti üzərində düşünməsi, özünün və şagirdlərinin öyrənmə təcrübəsini dəyərləndirməsi deməkdir. Bu proses vasitəsilə müəllim:

- Nəyi yaxşı etdiyini,
- Nəyi dəyişməli olduğunu,
- Hansı strategiyanın daha effektiv olduğunu müəyyənləşdirir.

D.Şönün “reflektiv praktika” modeli bu sahədə geniş istifadə olunur və müəllimlərin davamlı inkişafını təmin edən əsas yanaşmalardan sayılır (5).

Adaptasiya və çevik tədris. Təlim prosesində adaptasiya müəllimin dəyişən şagird ehtiyaclarına, texnoloji vasitələrə, tədris mühitinə və kurikulum tələblərinə uyğun şəkildə strategiyalarını çevik şəkildə tənzimləməsidir. Bu qabiliyyət müəllimin:

- Dərs planını təkrar formalaşdırmasına,
- Yeni texnologiyalardan istifadə etməsinə,
- Differensial təlim metodlarını tətbiq etməsinə imkan verir (Farrell, 2015, s. 75-112).

Xarici dil tədrisində adaptasiya xüsusilə vacibdir, çünki dil öyrənənlərin səviyyəsi və ehtiyacları tez-tez dəyişə bilər.

Refleksiya və adaptasiyanın qarşılıqlı əlaqəsi. Refleksiya müəllimin tədris prosesində nəyi dəyişməli olduğunu göstərdiyi halda, adaptasiya bu dəyişikliyi həyata keçirmək vasitəsidir. Yəni, biri təhlil, digəri isə fəaliyyət mərhələsidir. Bu iki yanaşma birlikdə müəllimin peşəkar çevikliyini və pedaqoji uğurunu təmin edir. Refleksiya və adaptasiya xarici dil müəllimlərinin peşəkar fəaliyyətində ayrılmaz və strateji əhəmiyyət daşıyan iki əsas komponent kimi çıxış edir. Bu yanaşmalar müəllimin yalnız dərs prosesini planlaşdırmaq və keçmək bacarığını deyil, həm də bu prosesi daim təhlil etmək, təkmilləşdirmək və ehtiyacları uyğun şəkildə yenidən qurmaq imkanını təmin edir. Müəllimlər bu bacarıqları sayəsində tədris fəaliyyətlərini daha məqsədyönlü, şagirdyönümlü və effektiv şəkildə həyata keçirə bilərlər. Reflektiv yanaşma müəllimə dərs zamanı və sonrasında öz fəaliyyətini təhlil etməyə, istifadə etdiyi metodların təsirini dəyərləndirməyə və gələcəkdə nələri dəyişmək lazım olduğunu müəyyən etməyə imkan verir. Bu isə peşəkar inkişaf üçün mühüm əsasdır. Müəllim öz təcrübəsinə əsaslanaraq öyrənmə problemlərini müəyyən edir, şagirdlərin ehtiyaclarını daha yaxşı anlayır və uyğun didaktik strategiyalar tətbiq etməklə onların uğurunu təmin edir. Adaptasiya isə refleksiyanın praktik nəticəsidir. Yəni müəllimin dərs prosesində çevik qərarlar verməsi, şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq metodlarını, məzmunu və hətta kommunikasiya üslubunu dəyişdirmə bacarığıdır. Bu, xüsusilə fərqli dil səviyyəsində olan, müxtəlif öyrənmə tərzinə malik və mədəni müxtəliflik daşıyan şagird qruplarında tədris aparan müəllimlər üçün vacibdir. Müasir təhsil sistemində bu yanaşmaların təşviq edilməsi olduqca zəruridir. Təhsil siyasəti və proqramları müəllimlərin reflektiv düşüncə tərzini inkişaf etdirməyə yönəlmiş olmalı, onlara peşəkar inkişaf üçün seminarlar, mentorluq və təlimat proqramları təqdim edilməlidir. Eyni zamanda, müəllimlərə dərs prosesində istifadə edə biləcəkləri çevik resurslar və rəqəmsal alətlər dəstəyi verilməlidir ki, onlar öz tədris strategiyalarını müasir çağırışlara uyğun şəkildə formalaşdırmağa bilsinlər.

Nəticə etibarilə, refleksiya və adaptasiya yalnız müəllimlərin peşəkar təkmilləşməsinə deyil, həm də şagirdlərin dil öyrənmə bacarıqlarının və daxili motivasiyasının artmasına birbaşa təsir edir. Bu iki yanaşma xarici dil müəlliminin funksional rolunu gücləndirir və ümumilikdə təlim prosesinin keyfiyyətini yüksəldir.

Xülasə

Məqalədə xarici dil müəllimlərinin təlim strategiyalarında refleksiya və adaptasiya anlayışlarının rolu və əhəmiyyəti araşdırılır. Qloballaşan informasiya cəmiyyətində xarici dil bilikləri yalnız peşəkar inkişaf üçün deyil, həm də mədəniyyətlərarası ünsiyyət və beynəlxalq inteqrasiya üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan, müəllimin pedaqoji fəaliyyətində refleksiya öz tədris prosesini təhlil etmək və nəticələrdən çıxış edərək yeni yanaşmalar formalaşdırmaq, adaptasiya isə bu nəticələrə uyğun olaraq tədris metodlarını və strategiyalarını dəyişmək qabiliyyəti əsas peşəkar bacarıqlar kimi dəyərləndirilir. Eyni zamanda məqalədə göstərilir ki, refleksiya və adaptasiya fərqli öyrənmə tərzləri, dəyişən kurikulum tələbləri, texnoloji yeniliklər və şagirdlərin motivasiyası fonunda xüsusilə aktualdır. Refleksiya müəllimə dərslər prosesində nəyin uğurlu, nəyin dəyişdirilməli olduğunu müəyyən etməyə imkan verir, adaptasiya isə bu dəyişikliyin praktikada tətbiqini təmin edir. Beləliklə, hər iki yanaşma bir-birini tamamlayaraq müəllimin peşəkar inkişafını, pedaqoji çevikliyini və yaradıcı fəaliyyətini stimullaşdırır. Nəticə etibarilə, refleksiya və adaptasiya xarici dil müəllimlərinin peşəkar inkişafının, tədrisin keyfiyyətinin və şagirdlərin dil öyrənmə bacarıqlarının artırılmasının əsas şərtlərindən biri kimi təqdim olunur. Bu bacarıqlar müəllimlərin tədris prosesini daha məqsədyönlü, şagirdyönümlü və effektiv şəkildə həyata keçirməsinə şərait yaradır, eyni zamanda onların beynəlxalq təhsil mühitinə inteqrasiyasını təmin edir.

Summary

The article examines the role and importance of the concepts of reflection and adaptation in the teaching strategies of foreign language teachers. In the globalizing information society, foreign language knowledge is of great importance not only for professional development, but also for intercultural communication and international integration. From this point of view, in the pedagogical activity of a teacher, reflection is the ability to analyze one's own teaching process and form new approaches based on the results, and adaptation is the ability to change teaching methods and strategies in accordance with these results, which are considered as basic professional skills. At the same time, the article shows that reflection and adaptation are especially relevant against the background of different learning styles, changing curriculum requirements, technological innovations and student motivation. Reflection allows the teacher to determine what is successful in the teaching process and what needs to be changed, while adaptation ensures the implementation of this change in practice. Thus, both approaches complement each other and stimulate the teacher's professional development, pedagogical flexibility and creative activity. Consequently, reflection and adaptation are presented as one of the main conditions for the professional development of foreign language teachers, the quality of teaching and the improvement of students' language learning skills. These skills enable teachers to implement the teaching process in a more purposeful, student-oriented and effective way, while also ensuring their integration into the international educational environment.

Резюме

В статье рассматривается роль и значение концепций рефлексии и адаптации в стратегиях обучения преподавателей иностранных языков. В глобализирующемся информационном обществе знание иностранных языков имеет большое значение не только для профессионального развития, но и для межкультурной коммуникации и международной интеграции. С этой точки зрения, в педагогической деятельности преподавателя рефлексия это способность анализировать собственный процесс обучения и формировать новые подходы на основе полученных результатов, а адаптация это способность изменять методы и стратегии обучения в соответствии с этими результатами, которые рассматриваются как базовые профессиональные навыки. При этом в статье показано, что рефлексия и адаптация особенно актуальны на фоне различных стилей обучения, меняющихся требований учебных программ, технологических инноваций и мотивации студентов. Рефлексия позволяет преподавателю определить, что успешно в процессе обучения, а что необходимо изменить, а адаптация обеспечивает реализацию этого изменения на практике. Таким образом, оба подхода дополняют друг друга и стимулируют профессиональное развитие преподавателя, педагогическую гибкость и творческую активность. Таким образом, рефлексия и адаптация рассматриваются как одно из основных условий профессионального развития преподавателей иностранных языков, качества преподавания и совершенствования языковых навыков студентов. Эти навыки позволяют преподавателям более целенаправленно, с ориентацией на студентов и эффективно осуществлять учебный процесс, обеспечивая при этом их интеграцию в международную образовательную среду.

ƏDƏBİYYAT

1. Farrell, T. (2015). *Reflective Language Teaching: From Research to Practice*. Bloomsbury, 75-112.
2. Larrivee, B. (2000). *Transforming Teaching Practice: Becoming the Reflective Teacher*. *Reflective Practice*, 1(3), 293-307.
3. Richards, J. C., & Lockhart, C. *Reflective Teaching in Second Language Classrooms*. Cambridge University Press, 1994, p.56-85.
4. <https://muallim.edu.az/news/muellimler-ucun-numuneler-esasinda-refleksiya-usullari-671eacdd1e144ed64a3714cb>
5. https://www.academia.edu/13993817/Reflections_on_reflection_in_Action_Research
6. https://www.academia.edu/51916374/Reflective_Teaching_in_Second_Language_Classrooms
7. <https://dokumen.pub/language-learning-strategies-in-independent-settings-9781847690999.html>
8. https://www.academia.edu/77169485/Theory_and_Practice_in_Language_Studies

